

ПО ВЪПРОСА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПОКЛОННИЧЕСКИЯ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ

Стефан Кирилов

Катедра „Туризъм“

Колеж по туризъм – Благоевград, България

e-mail: skirilov@abv.bg, ORCID ID: 0000-0003-1766-1748

АНОТАЦИЯ: България се характеризира като страна с висок потенциал за развитие на поклоннически туризъм. Ресурсният потенциал включва множество религиозни обекта, като само манастирите са 215 на брой, 122 от тях действащи. Това дава сериозна предпоставка да се планира и устойчиво управлява тази специализирана форма на туризъм, промотирана пред българските и чуждестранни потребители.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: поклоннически туризъм, религия, възможности, перспективи, България

ON THE ISSUE OF THE DEVELOPMENT OF PILGRIMAGE TOURISM IN BULGARIA

Stefan Kirilov

Department of Tourism

College of Tourism – Blagoevgrad, Bulgaria

e-mail: skirilov@abv.bg, ORCID ID: 0000-0003-1766-1748

ABSTRACT: Bulgaria is characterized as a country with high potential for the development of pilgrimage tourism. Its resource potential includes numerous religious sites, with 215 monasteries, 122 of which are active. This provides a solid basis for planning and sustainably managing this specialized form of tourism, promoted to Bulgarian and foreign consumers.

KEYWORDS: pilgrimage tourism, religion, opportunities, prospects, Bulgaria

Въведение

В съвременните условия все по-ясно се очертава тенденцията туристи от страната и чужбина да проявяват особен интерес към търсенето на възможности, свързани с практикуването на специализирани видове и форми на туризъм, и по-специално, такива ориентирани към немасовия /неконвенционален/ туризъм. Всъщност, туризмът стана един от най-важните фактори на икономиката и затова той не трябва да се разглежда само като пътуване и отдих, а като твърде по-широко понятие, което представлява съвкупност от отношения и единство на връзки и явления, които съпровождат човека при пътешествията¹.

От утвърдените вече общоизвестни такива видове и форми на туризъм и практикувани в световен план е туризмът, свързан с религията². Традиционно, такива пътувания са предприемани още от древността. Едни от най-привлекателните места и обекти за него са уникалните и съхранявани през вековете притихнали манастири, красиви черкви, параклиси и древни останки. Голяма част от манастирите и черквите впечатляват посетителите с ценните си икони, иконостаси и майсторски стенописи, а

¹ Киров, С., ОСОБЕНОСТИ НА ТУРИЗМА КАТО ОБЕКТ НА УПРАВЛЕНИЕ, сп. Пирински книжовни листи, Издание на ЧВУ „Колеж по туризъм“ – гр. Благоевград, ISSN: 1312 – 6911, 2013, стр. 96-97

² Закона за туризъм, давайки определението за турист определя лице, което посещава дадена дестинация, с цел отдих, спорт, лечебни процедури, бизнес, поклонничество, участие в културно, конгресно, конферентно събитие и пр.

също и с разположението си сред едни от най-живописните кътчета на България³. Вярващите в религията пътуват на групи, организирано или индивидуално за да се докоснат до духовността, допълваща се от богатата история, култура, архитектура на светите места. Разбира се, доста често, местата на тези обекти са разположени в извънградските агломерации, в близост до запазената природна среда, които допълнително придава добавена стойност на всяко идно специализирано пътуване. Тези предпоставки определят поклонническия туризъм като уникален по своята същност благодат. Още повече, че при него няма ограничения в сезонността и успешно може да се съчетава и с други утвърдили се през последните години устойчиви форми на туризъм. Развитието на поклонническия туризъм се определя от съвкупност от външни фактори – политически, икономически, социални и културни, които могат да бъдат систематизирани и анализирани чрез подходи като PESTEL анализа⁴. Тези пътувания също така дават възможност не само за направа на забележителни снимки, но и за по-дълбоко докосване до духовността, изучаване, пътеписи. Нарастващото значение на дигиталните технологии и онлайн платформите променя начина, по който се организират и осъществяват туристическите пътувания, като същевременно повишава достъпността до различни видове дестинации, включително културни и религиозни обекти⁵.

От друга страна, поклонническите маршрути по своята същност са строго специализирани, изискващи екскурзовод или водач и изнасяне на тематични беседи за богатата история, вкл. празници, поклонения, и посещаваните в маршрута религиозни храмове /монастири, църкви, катедрали, баптистерии, базилики, капели, джамии, синегоги/, архитектурни паметници, мавзолеи, свети места, чудотворни икони, фрески, мощи на светци и пр.

Изложение

Едни от най-забележителните обекти за поклоннически туризъм в България са *ставропигиалните храмове и манастири*⁶: Патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“, Рилски манастир „Св. Йоан Рилски“, Бачковски манастир „Св. Успение Богородично“, Троянски манастир „Св. Успение Богородично“, храмът „Св. Йоан Рилски“ към Софийската духовна семинария⁷, „Св. св. Кирил и Методий“ и много др. В тези храмове особен интерес представляват характерните богослужби с автентични източно-църковни песнопения. Те представляват дълбока духовна и историческа традиция, която се предава основно устно в Българската православна църква. Обхващат молитвени текстове и специфични мелодии, характерни за едногласното пеене. Сред примерите са псалмите и покаянните песнопения, които се изпълняват от висши духовни лица като митрополит Неофит, допринасяйки за поддържането на църковната музикалност. Изпълнението им има не само религиозно значение, но и културно-историческо измерение, свързано с българското духовно наследство.

Така например, една напълно удачна за случая дестинация, която през последните години широко се промотира в България е т. нар. *Софийската Света гора*⁸. Началото на

³ https://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uploads/info_materials/bg/otkriy_bulgariya_-_imidzhova_broshura.pdf

⁴ Karadzhov, V., & Patarchanova, E. (2025)

⁵ Karadzhov, V., & Zlateva, D. (2024)

⁶ <https://bg-patriarshia.bg/temples-monasteries>

⁷ Храм „Свети Йоан Рилски“ е изграден през 1903г. в красивия парк на Софийската духовна семинария и е посветен на най-великия светец на българската земя - преподобни Йоан Рилски Чудотворец, <https://sofia-seminaria.org/храмът/>

⁸ <https://www.tourism.government.bg/bg/tourist-destinations/2305>

манастирския комплекс Мала или Софийска света гора е положено през XIII в., когато са изградени повечето от съществуващите 14 манастира в Софийско, разположени по протежението на планината Витоша и съседните ѝ планини. Главен манастир от комплекса първоначално бил Бистришкият, от който днес е останала църквата „Свети Георги“ в с. Бистрица. Най-значителните манастирски обители са Драгалевският манастир „Св. Богородица“, Кокалянският манастир „Св. Архангел Михаил“, Черепишкият „Успение Богородично“, Етрополският „Света Троица“, Осеновлашкият „Седемте престола“ и др. Недалеч от тях се намират и манастирите в Пернишко – Калкаският манастир „Св. Петка“, Радомирско-Радибошкият манастир „Св. Троица“, Земенският манастир „Св. Йоан Богослов“, Пещерският манастир „Св. Никола“, Брезнишко-Билинският манастир „Св. Архангел Михаил“, Ребревският манастир „Св. Никола“ и Гигинският манастир „Св. Безребреници Козма и Дамян“, Трънско-Неделнишкият манастир, Глоговишкият и Мисловшкият манастир, Годечко-Чепърлинският, Разбоишкият, Шумският, Маловският, Понорският и Василовският манастир. Около манастирите от Мала Света гора, които през вековете са средища на народния дух и култура, постепенно се създават селища, които днес са част от столицата.

Също така, още от 2010 г., с цел възраждане на християнските традиции и укрепване на вярата и духа на миряните от София и региона тръгват ежегодно четири поклоннически маршрута. Те носят уникалното послание на българската столица като свято място, закриляно от пръстен от християнски манастири столетия наред. По „Пътя на вярата“ всяка година на храмовите празници на светите обители поклонници стигат до Лозенски, Кремиковски, Дивотински и Рилски манастир. Маршрутите са създадени по инициатива на Богословски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с подкрепата на Столична община и с благословията на Софийска Света митрополия. Разбира се, всеки мирянин ежегодно може да се присъедини към тях. Три от тези духовни пътувания събират в рамките на един ден млади и стари в сърцето на обаятелния свят на Софийската Света гора, свързал величието и красотите на манастири, уникална природа, богата история и култура. Всъщност, четвъртият поклоннически маршрут отвежда до Рилската Света обител за шест дни по пътя на вярата и волята, в които София оставя своя духовен знак.

Поклоннически маршрут „Пътят на вярата“ /София – Рилски манастир/, Циркус на Седемте рилски езера, 05.08.2025 г., снимки: автора

Маршрутът следва стъпките на монасите, които преди 550 години са пренесли чудотворните мощи на св. Йоан Рилски и свързва важни духовни, културно-исторически и природни обекти. Той започва от храм „Св. София“ в столицата, преминава през живописните планински райони на Витоша, Верила и Рила, преминавайки през села, свързани с духовната традиция, като с. Ярлово, Ковачевци, Поповяне, Алино и Белчин. Продължава през Клисурския храм „Св. Димитър“, Седемте рилски езера и връх Баучер /Калугера/, за да завърши в Рилския манастир. Общата му дължина е около 120 км. Основните етапи на поклонническия маршрут от София към свети места и духовни центрове могат да варират в зависимост от избрания маршрут и дестинация. Една типична схема на такъв маршрут е:

1. *Стартова точка*: София. Посещение на храм "Св. София" или други значими църкви в града, като катедралата "Свети Александър Невски" или църквата "Св. Петър и Павел". Молитва и благословия преди тръгване.

2. *Изход към планината Витоша*: Тръгване по пешеходните пътеки към църквата „Св. Троица“ или други поклоннически маршрути в планината. Възможност за наблюдение на природни красоти и духовна тишина.

3. *Витоша и Верила*: Посещение на малки църкви и манастири, разположени в планината като църквата "Св. Пантелеймон" или други древни манастири. Молитва и размишление сред природата.

4. *Преминаване към Рила и Рилския манастир*: Продължаване към Рила, едно от най-значимите духовни места в България. Маршрутът преминава през три защитени територии – Национален парк „Рила“, Резерват „Риломанастирска гора“ и Природен парк „Рилски манастир“. Посещение на Рилския манастир, включен в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Участие в богослужение и запознаване с историята на манастира⁹. Тус също могат да се посетят постници и метоси, като например Старата постица, Постница „Св. апостол и евангелист Лука“, Постница „Покров на Пресвета Богородица“, Теодосиева постница, Манастирската костница, Метох „Пчелина“, Метох „Орлица“ и др.¹⁰

5. *Финална спирка*: Свещена цел или духовен център: Възможност за продължаване към други свети места, свързани със Св. Йван Рилски и не само или други църкви и манастири във вътрешността на страната. Завършване с благодарствена молитва и духовно обогатяване.

Този маршрут символизира духовното пътуване към вътрешната светлина, изчистване и укрепване на вярата. Всяка спирка е важна за изграждането на личното духовно израстване и връзката с Бог.

Осъзнавайки спецификата на съществуващото моментно състояние и идентифицирането на основните проблеми в планирането, развитието и управлението на поклонническия туризъм в отделните райони на страната, могат да се очертаят някои конкретни препоръки и предложения за решаване на основните приоритети в страната. Същите са свързани най-вече със следните за планиране и изпълнение дейности и подходи, а именно създаване и трайно утвърждаване на девет отделни туристически дестинации с общ съвременен и привлекателен туристически продукт, с който страната

⁹ Рилският манастир „Свети Йоан Рилски“ е важна православна светиня и значим паметник на средновековната българска култура, вписан в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО през 1983 година. Той се възприема като стратегически образец на духовното и културното развитие на страната и е тясно свързан с жизненото и духовното дело на света Йоан Рилски, основател на манастира през X век. Историческото значение на Рилския манастир се допълва от неговото архитектурно единство, изкуствоведската стойност на стенописите и иконографията, както и от ролята му като център на книжовност и просвета през средновековието.

¹⁰ <https://rilskimanashtir.org/bg/about/postnitci-i-metosi/>

да излезе и промотира на световния туристически пазар като конкурентен продукт. Същите се базират на основна и разширена специализация на туристическите райони в България, като в шест от общо девет туристически района /без райони Долина на розите, Тракия и Варненско Черноморие/ в основата стои развитието на *религиозния и поклоннически туризъм*.

Така например, за Район Дунав – определен като дестинация за Културен и круизен туризъм като разширена специализация е планирано също развитието на *религиозен и поклоннически туризъм*, в съчетание с културно-исторически туризъм, приключенски и екотуризм, градски развлекателен и шопинг туризъм, винен и кулинарен туризъм. По отношение Район Стара планина с обновна специализация Планински и културен туризъм, освен *религиозен и поклоннически туризъм* са също фестивален и творчески, приключенски и екотуризм, селски туризъм, планински ски туризъм. За Район Родопи с Планински и селски туризъм, също участва *религиозния и поклоннически туризъм*, в съчетание с балнеотуризм, спа и уелнес туризъм, приключенски и екотуризм, културно-исторически и фестивален туризъм. За Район Рила-Пирин – основната специализация е Планински и религиозен и поклоннически туризъм, в съчетание с приключенски и екотуризм, балнеотуризм, спа и уелнес туризъм, културно-исторически и фестивален туризъм, винен туризъм. По отношение на Район София, освен развитието на Делови и културен туризъм напълно логично се залага също на *религиозен и поклоннически туризъм*, както и на планински туризъм (всички видове), здравен туризъм (всички видове), приключенски и екотуризм. В Район Бургаско Черноморие основната специализация е Морски и културен туризъм като проиоритетно участват още *религиозен и поклоннически туризъм*, както и приключенски и екотуризм, здравен туризъм (всички видове), селски туризъм.

Един удачен пример в изпълнение на приоритетите за развитие на поклонническия туризъм в България е реализирания в Странджа мащабен поклоннически път, който трябва да е готов до 2028 г.¹¹ Амбицията е да се разработи нов пет-етапен културно-поклоннически маршрут с европейско значение, преминаващ през територията на Природен парк „Странджа“. Планираното трасе е с дължина около 80 км, водещо началото си от Малко Търново, пресичайки селата Стоилово, Заберново, Визица и Писменово, достигайки крайбрежните градове Приморско и Созопол. Инициативата се осъществява чрез институционално партньорство с общинските администрации и с одобрението от Българската православна църква и Католическата църква. Предвидено е интегриране на маршрута в картите и информационните масиви на Природен парк „Странджа“ при спазване на строг режим за опазване на природните ресурси. Като ключова цел на реализацията на новия специализиран туристически продукт е привличане на международен интерес и разширяване на туристическия сезон през годината, с перспектива за европейска сертификация и визия за позициониране на България в картата на екологичния и поклонническия туризъм.

Като очаквани обществени и устойчиви резултати се идентифицират: повишаване на привлекателността на региона за чуждестранни туристи и разширяване на туристическата оферта извън летния сезон; засилване на икономическата устойчивост на локалните общности чрез дългосрочно управление на маршрута и партньорство между държавни институции, вероизповедания и туристически оператори; възможност за

¹¹ Природен парк „Странджа“ обявява старта на нов, пет-етапен културно-поклоннически маршрут в контекста на годишнината от създаването на парка и в рамките на сътрудничество с Изпълнителната агенция по горите, Сдружение „Път до мощите на Св. Йоан Кръстител“ и партньорството на общините Малко Търново, Приморско и Созопол. Проектът има за цел да формулира интегрирано трасе, да го картографира в информационните системи на Парка и да допринесе за устойчивото развитие на регионалната икономика чрез устойчив туризъм и културно наследство.

международно сертифициране и признание, което да подпомогне позиционирането на България като дестинация за еко и поклоннически туризъм в Югоизточна Европа; подкрепя за кандидатурата на област Бургас за Европейска столица на културата за 2032 година.

Горното ясно и категорично потвърждава високия потенциал на страната за развитие на поклоннически туризъм, но какво още предстои да се направи в най-близко бъдеще?

Заклучение

Рекламата на България все още е оскъдна по отношение представянето на наличния потенциал на страната свързан с поклонническия/религиозния туризъм. В тази насока, удачно би било при организиране на опознавателни турове за представители на български и чуждестранни туроператори и средства за масово информиране, както и на туристически изложения непрекъснато да се търсят начини за повишаване информираността за дестинация България¹². Последното, разбира се не би могло да се осъществи без насърчаване на тясно сътрудничеството между отделните видове институциите на централно и местно ниво и представителите на туристическата индустрия и създаване на възможности за развитие на ползотворно и устойчиво партньорство.

Освен това, остава нерешен въпроса за осигуряването на достъпността до тези поклоннически обекти, информационната обезпеченост и промотирането им, с цел привличане на посетители и от други държави. Дигитализацията на един бъдещ туристически продукт на България, с интерактивни карти и мобилни приложения би решил, макар и частично въпроса.

REFERENCES

- Киров, С., ОСОБЕНОСТИ НА ТУРИЗМА КАТО ОБЕКТ НА УПРАВЛЕНИЕ, сп. Пирински книжовни листи, Издание на ЧВУ – „Колеж по туризъм” – гр. Благоевград, ISSN: 1312 – 6911, 2013, стр. 96-97
- Николиева, Д. ФРАГМЕНТИ ОТ БЪЛГАРСКОТО МИНАЛО НА ЦАРИГРАД, Сп. Пирински книжовни листи, Издание на ЧВУ – „Колеж по туризъм”-Благоевград, ISSN: 1312 – 6911, 2021, Година XII, Брой XII, стр. 36-39.
- Karadzhov, V., & Zlateva, D. (2024). *Digital marketing strategies for Black Friday and Christmas*. *Economics and Management*, 21(1), 180–198. <https://doi.org/10.37708/em.swu.v21i1.12>
- Karadzhov, V., & Patarchanova, E. (2025). How to create the best PESTEL analysis. *International Journal of Digital Research*, 1(3), 8–20. <https://doi.org/10.63711/ijdr.net20250301>
- https://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uploads/info_materials/bg/broshura_religiozen_turizum.pdf
- https://www.tourism.government.bg/sites/trsm.gateway.bg/files/uploads/registers/materials/bulgaria_religion_eng.pdf
- Закон за туризма, <https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135845281>
- <https://rilskimanastir.org/bg/about/postnitci-i-metosi/>
- <https://www.facebook.com/strandja/posts/%EF%B8%8Fот-природен-парк-странджа-ще-тръгне-нов-5-етапен-културно-поклоннически-маршрут/1337684248397627/>

¹² https://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/documents/2023-03/programa_2023.pdf